

சங்க இலக்கியத்தில் நில மகளிர்

முனைவர் மா. வள்ளியம்மாள்

உதவிப்பேராசிரியர்

தமிழ்த்துறை - ஆய்வுமையம்

ஸ்ரீபராசக்தி மகளிர் கல்லூரி, குற்றாலம்

முன்னுரை

பன்னெடுங் காலத்திற்கு முன்னறே கூடி வாழும் இயல்பினைப் பெற்றதாக மனித சமுதாயம் இருந்து வந்துள்ளது, மக்கள் வாழ்ந்த பகுதியில் உள்ள சூழல்களைப் பொருத்தும், நில அடிப்படையிலும் தங்களுக்கு உரிய தொழில்களையும், உணவு முறைகள் பற்றியும் பண்பாடு மற்றும் பழக்க வழக்கங்களையும் சங்க இலக்கியப் பனுவல்கள் பதிவுசெய்துள்ளன. இவற்றில் பெண்களின் பங்கு மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். இல்லினைப் பேணிப் பாதுகாத்தலிலும் தன்னைப் பேணி பொருள் சேர்ப்பதிலும் பெண்களின் கவனம் தொன்றுதொட்டு நிலவி வந்திருக்கின்றது. தன்னால் உருவாக்கப்பட்ட பொருள்களைப் பயனுள்ள வகையில் கையாளும் திறன் பெண்களுக்கே உண்டு எனலாம், சங்க இலக்கியங்கள் கூட்டும் ஐவகை நில மகளிரின் திறன் குறித்தும் அவர்கள் பொருளாதார நிலைக்கு எங்ஙனம் பங்காற்றினர் என்னும் பொருண்மையில் அமைவதாக இக்கட்டுரை அமையப்பெறும்.

மலர்: 11

சிறப்புத்தொகுப்பு: 1

மாதம்: சூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232885>

குறிஞ்சி நில மகளிர்

குறிஞ்சி நிலத்துப் பெண்கள் குறத்தி, கொடிச்சி என்று கூட்டப் பட்டார்கள். குறவர்கள் காடுகளைச் சீர்படுத்தி நன்றாக உழுது தானியங்களை விளைவித்தாலும், வளர்ந்த பயிர்களைப் பன்றி, மான், வருடை, குரங்கு, யானை போன்ற மலை வாழ்வினங்களால் மேய்ந்தன. கிளி, குருவி, மயில் போன்றவை செழித்த பருத்த தானியங்களைக் கொய்தன. இவற்றைத் தடுப்பதற்காகக் குறமகளிர் பகலில் காவல் புரிந்தனர். காவல் தொழிலில் ஈடுபடும் இவர்கள் மரங்கள், உயரமான பாறைகள், போன்றவற்றில் உயர்ந்த பரண்களை அமைத்திருக்கின்றனர். (அகம்.பா.308:9-10, நற்.பா.351:6-8). இவற்றை “இதணம்” “கழுது”, “பணவை” என்ற பெயர்களால் அழைத்திருக்கின்றனர். தட்டை, தழல், குளிர், கவண் முதலிய கருவிகளைக்கொண்டு ஒலி எழுப்பி விலங்குகளையும் பறவைகளையும் குறமகளிர் ஓட்டினார்கள். (அகம்.,32:5-6, 188:11-13). முற்றி விளைந்த திணைக் கதிர்களை வேங்கை மரம் பூக்கின்ற காலத்தில் பெண்கள் அறுவடை செய்தார்கள்.

மழையின் வரவை அறிவதற்கு மின்மினியின் ஒளியைப் பயன்படுத்தியிருக்கின்றனர் என்பதை,

“நீடு இலை விளை தினைக் கொடுங்கால் நிமிரக்

கொழுங்குரல் கோடல் கண்ணி, செழும்பல, பல் மர உயர்சினை மின்மினி விளக்கத்து செல் மழை இயக்கம் காணும்”

(நற்:44,6-7,10-11)

என்னும் பாடலடிகள் விளக்குகின்றன. விளைந்த வரகும், தினையும் இரவலர்களுக்குக் கொடுத்துத் தீர்ந்தநிலையில் தங்களிடமிருந்து பிறர் பெற்ற தானியமும் திரும்பக் கிடைக்கப் பெறாத நிலையில் விதைத் தினையை உரலி இட்டுக் குற்றி விருந்தாற்றும் பெண்களின் நிலையினைப் புறநானூற்றுப் பாடல் புலப்படுத்துகிறது.

“வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் இரவல் மாக்கள் உணக்கொளத் தீர்ந்தென, குறித்து மாறு எதிர்ப்பை பெற அமையின் குரல் உணங்கு விதைத் தினை உரல் வாய்ப்பெய்து

சிறிது புறப்பட்டன்றோ இலனே”

(புறம்.333:9-13)

என்னும் அடிகளால் தெளியலாம்.

முல்லை நில ஆயமகளிர்

முல்லை நில ஆயமகளிர் மாமை நிறம் கொண்டு, தாளருவி என்னும் சிறு குழையைக் காதில் அணிந்தும் காணப்பட்டனர். மூங்கில் போன்ற தோள் அழகினையும், அறல் போன்ற கருமையான கூந்தலினையும் உடையவர்கள் என்று பெரும்பாணாற்றுப்படை (பெ.ஆ., 161-162) வரிகள் குறிப்பிடுகின்றன.

முல்லை நிலத்து ஆயிச்சியர்களின் முழு வாழ்வும் கால்நடைகளை வளர்ப்பதிலேயே கழிந்தது. கால்நடைகளைப் பெருஞ் செல்வமாகக் கருதினார்கள் என்பதைப் பெரும்பாணாற்றுப்படை,

“சிறுகுழை துயல்வரும் காதின் பணை தோள்

குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்மகள்

அனை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி

நெய் விலை கட்டி பசும்பொன் கொள்ளாள் எருமை நல் ஆன் கரு நாகு பெறு உம்”

(பெ.ஆ.161-165)

இவ்வாறு தெளிவாகக் கூறுகிறது. அதாவது நெய்யை விற்று வந்த ஆய்மகள், நெய்யின் விலையாகப் பொன்னைப் பெறாமல் எருமை, பசு, பசுவின்பெண்கன்று முதலிய கால்நடைகளைப் பெற்றாள் என்ற செய்தியினை அறியமுடிகிறது. இம்மகளிர் குடங்களில் பாலை வைத்து மோர்த்துளிகளை உறையாக விட்டு விடியற்காலையில் மத்தினால் தயிர் கடைவது வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தனர். மோர், வெண்ணெய் முதலியவற்றைப் பாணையில் வைத்துச் சமந்து விலை கூறி ஊர்களிலே விற்கச் சென்றார்கள் என்பதைப் புறநானூறும், பெரும்பாணாற்றுப்படையும் (புறம: 276, பெ. ஆ, 156-160) பதிவு செய்கிறது. தாம் எடுத்துச் சென்ற மோருக்கு விலையாகப் பொன்னைப் பெறாமல் நெல்லைப் பெற்றுவந்தார்கள் (பெ.ஆ., 159-163) என்ற செய்தியினையும் அறியமுடிகிறது.

மருத நில உழவர் பெண்கள்

நீர் வளமிக்க, செழிப்பாக உள்ள வயல் நிலப்பகுதிகளைச் சார்ந்த மருத நிலப் பெண்கள் கழனிகளில் கிடைக்கும் மீன்களை விதை நெல் கொண்டு சென்ற விதைப் பெட்டிக் கூடையில் போட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துச் சென்றார்கள் என்னும் செய்தி (நற்:210:3-4) நற்றிணைப் பாடலின் வழி புலப்படுகிறது.

வைக்கோலால் பெண்கள் வேய்ப்பெற்ற குடலின் முற்றத்தில் கிடக்கும் உரலில் கரிய உலக்கையால் அவல் இடித்தார்கள் என்பதை,

“புதுவை வேய்ந்த கவி குடல் முன்றில் அவள் எறி உலக்கைப் பாடுவிறந்து”

(பெ.ஆ.225-226)

இப்பாடல் வரிகள் புலப்படுத்துகின்றது.

தம்மிடத்து வரும் சுற்றத்தார்க்கு வாளை, ஆமை முதலியவற்றின் தசைகளோடு, கரும்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இனிய சாற்றையும் சேர்த்துவிருந்து கொடுத்தார்கள் (புறம். 42:12-18). உலக்கையால் குற்றி எடுத்த அரிசியாலாக்கிய வெண்மையான சோற்றுடன் நண்டு பீர்க்கங் காயும் கலந்த கலவை உணவினை உண்பித்திருக்கிறார்கள் பெண்கள் (சி. ஆ., 190-195). மேலும் அரிசியால் ஆக்கின கள்ளினையும் (மலை. 460), மணையில் வளர்க்கப்பட்ட கோழியின் பொரியலினையும் உழவர் பெண்கள் அருந்தக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். (பெ.ஆ.254-255) என்பதனையும் தெளியமுடிகிறது.

நெய்தல் நிலப் பரதவ மகளிர்.

பரதவர்கள் உடல் வலிமை பெற்றவர்கள், இவரது மகளிரை “நுளைமகள்” (சி.ஆ., 158) என்று அழைத்தார்கள். பரதவர்கள் மாலையிலும், இரவிலும் சென்று காலையில் மீன்களுடன் கரைக்குத் தம் இல்லங்களுக்குத் திரும்புவர். அவ்வாறு இவர்கள் கொண்டுவரும் மீன்களைப் பரதவ மகளிர் வெய்யிலில் உலர்த்தினார்கள். அப்போது அவற்றைக் கவர வரும் பறவைகளை ஓட்டினார்கள். இதனை,

“நிணச் சுறா அறுத்த உணக்கல் வேண்டி
இனப் புள் ஓட்டும் ..”

(நற்., 45:6-7)

என்னும் வரிகளால் தெளியமுடிகிறது. இவர்களுடைய உணவு அரிசிச் சோறு, மீன்கூட்டு, கள் முதலியனவாகும். பரதவப் பெண்கள் உப்பு விற்று வந்த நெல்லரிசியால் சமைத்த சோற்றைப் புளியிட்டுச் சமைத்த மீனுடன் தம் தந்தைக்குக் கொடுத்தார்கள் என்னும் செய்தியினை,

“உப்பு நொடை நெல்லின் மூரல்
வெண்சோறு
அயிலை துழந்த அம்புளிச் செரிந்து
கொழுமீன் தடியொடு குறுமகள் கொடுக்கும்.”
(அகம், 60:4-6)

அகநானூறு குறிப்பிடுகின்றது. நுளை மகள் தங்கள் களைப்புத் தீர்வதற்கு “அரித்த கள்ளை அருந்தி மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கிறாள் என்னும் செய்தியும்.

“நுளைமகள் அரித்த பழம்படு தேறல்
பரதவர் மடுப்ப”

(சி.ஆ.158-159)

இவ்வரிகளின் மூலம் புலனாகிறது.

நுளைமகள் தாழை மற்றும் புன்னை மலரை அணிந்து மகளிர் உவா நாளில் கடற்கரையில் வழிபாடு செய்து, உணவும் கள்ளும் உண்டு ஆடிப் பொழுது போக்கினர் என்று பட்டினப்பாலை (ப.பா, 88-93) வரிகள் சன்றளிக்கின்றது.

பாலை நில எயிற்றியப் பெண்கள்

எயின வேடரின் மகளிராகிய எயிற்றியர்கள் எறும்புகள் கரம்பு மற்றும் முரம்பு நிலங்களில் சேர்த்து வைத்திருக்கும் புல்லரிசியை உணவாகக் கொண்டார்கள். எயிற்றி மான் தோல் படுக்கையில் பிள்ளை பெற்று முடங்கிப் படுத்துக் கிடந்தாள். ஏனையோர் கரம்பை மண்ணைத் தோண்டி இரும்புக் கருவி கொண்டு கிளைத்து புல்லரிசிகளைச் சேகரித்து, முற்றத்தில் உள்ள விளாமரத்தின் கீழ் உள்ள நில உரலில் இட்டு உலக்கையால் குற்றி, சிறிதாக ஊறும் நீரை முகந்து அதை பழைய பாணையில் உலையேற்றிச் சோறாக்கினார்கள். வாடிய ஊனாகிய உப்புக்கண்டத்தையும் சேர்த்து பெண்கள் சமைத்து விருந்தினர்க்குத் தேக்கிலையில் வைத்துக் கொடுத்தார்கள் என்னும் செய்தியினை பெரும்பாணாற்றுப்படை,

“மான் தோல் பள்ளி மகவொடு முடங்கி
ஈன் பிணவு ஒழிய போகி நோன் காழ்
.. .

இருநில கரம்பை படுநீறு ஆடி
நுண்புல் அடக்கிய வெண்பல் எயிற்றியர்
முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி
வாராது அட்ட வாடுன் புழுக்கல்”

(பெ.ஆ., 89-105)

புலப்படுத்துகிறது. சில எயிற்றியப் பெண்கள் மேட்டு நிலங்களில் விளைந்த நெற்சோற்றுடன் நாய்கள் கொண்டு வந்த உடும்பின் தசையுடன் உணவு சமைத்து உட்கொண்டார்கள் என்பதை,

“**ஞமலி தந்த மணவுச் சூல் உடும்பின் வறை காலயாத்தது..**”

(பெ.ஆ.,130-133)

என்னும் பாடலடிகள் விளக்குகின்றன. எயிற்றியப் பெண்கள் தினையிலிருந்து செய்யப்பட்ட ஒருவகைக் கள்ளையும் உண்டார்கள். எயினர்கள் கொண்டு வரும் விலங்குகளின் ஊணை உணவாக்கி பறவைகள் வந்துத் தொடாத வண்ணம் விரட்டியிருக்கின்றனர். எயிற்றியர்கள் புளிவெஞ்சோறு சமைத்து உட்கொண்டிருக்கின்றனர் இதனை ஐங்குறுநூறு,

“**கணமா தொலைச்சித் தன்னையர் தந்த நிண ஊன் வல்சிப் படுபுள் ஓப்பும் நலம் மாண் எயிற்றி**”

(ஐங்.,பா.365.1-3)

என்று சான்று பகர்கிறது, “எயிற்றியர் அட்ட இன்புளி வெஞ்சோறு” (சி.ஆ.,175) சிறுபாணற்றுபடை குறிப்பிடுகிறது. பாலை நில மகளிர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறைகளையும் அவர்தம் உணவுப் பண்பாட்டினையும் அறியமுடிகிறது.

பெண்களின் பொருளாதர நிலை

சங்ககாலத் தொழில் அடிப்படையிலான பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் பெண்களின் பங்கு முக்கியமான ஒன்றாகும். நெசவு தொழிலின் பிரிவான நூல் நூற்கும் தொழில் பெரும்பாலும் பெண்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டு கைம்மைப் பெண்களின் வாழ்க்கை இதுவாகவே இருந்து வந்துள்ளது என்பதை புறநானூறு (புறம்.,125:1) நற்றிணை (நற்.,353:1-2) போன்ற பாடல்கள் குறிப்பிடுகின்றன. மேலும், துணிகளை அழுக்கு நீக்கி வெளுக்கும் பெண்களை அகநானூறு (அகம்.34:11) “புலைத்தி என்று சுட்டுகிறது.

பெண்கள் பல பொருட்களை விற்பனை செய்து வாழ்ந்தனர் என்பதை மதுரைக்காஞ்சி புலப்படுத்துகிறது. இனிய பண்ணியங்கள், நறிய பூக்கள், பல வகையான பூமலைகள், நறுமணச் சுண்ணவகைகள், அடைக்காய் (பாக்கு) வெற்றிலை, சுண்ணாம்பு போன்றவற்றை அங்காடிகளிலும், வீடு வீடாகப் பொருட்களைக் கொண்டு சென்றும் விற்பனை என்பதை மதுரைக்காஞ்சி (ம.கா:422-423) குறிப்பிடுகின்றது. சிலப் பொருட்களை மகளிர் பண்டமாற்று செய்துள்ளனர். ஆய்மகள் தயிர் கொண்டு வந்த பாத்திரம் நிறைய வெண்ணைல்லைப் பெற்றுச் சென்றதைப் புறநானூறு (புறம்.,33:2-3) குறிப்பிடுகிறது. பாண்மகள் கொண்டு வந்த கெடறு மீனுக்கும், வரால் மீனுக்கும் ஈடாக அவளது கூடை நிறைய பயறையும், வெண்ணைல்லையும் வேளாளப்பெண் கொடுத்து அனுப்பிய செய்தியை,

“**முள் எயிற்றுப் பாண்மகள் இன் கொடிறு சொரிந்த அகன் பெரு வட்டி நிறைய, மனையோள் அரிகாற் பெரும் பயறு நிறைக்கும் ஊர்**”

(ஐங்.,47:1-3)

என ஐங்குறுநூற்றுப் பாடல் புலப்படுத்துகிறது. சிறிதளவு மீனைக் கொடுத்துவிட்டு மிகுந்த நெல்லைப்பெற்ற (ஐங்.,49:1-2) செய்தியினையும் அறியமுடிகிறது. இவ்வாறு பொருளாதார நிலையிலும், பண்டமாற்று முறையிலும் பெண்களின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும்.

முடிவுரை

பெண்கள் தங்களின் வாழ்க்கை முறையினை ஒவ்வொரு நிலத்திற்கும் ஏற்றவாறு நடத்தியிருக்கிறார்கள். குறிஞ்சி வாழ் பெண்கள் விலங்குகளையும், பறவைகளையும் ஓட்டும் தினைப்புனக் காவலை முதன்மையாக வைத்தும், மலையில் கிடைக்கும் தினையினைச் சமைத்து உண்ணும் வழக்கத்தினையும் பெற்றுத் திகழ்ந்தார்கள். முல்லை நிலத்து ஆய்ச்சியர்கள் கால்நடைகளைப் பேணிப் பாதுகாத்து வளர்ப்பதிலும், அதன் மூலம் பெறப்படும்

பால், தயிர், மோர், வெண்ணெய் போன்றவற்றை விற்று பதிலீடாகப் பிற நிலத்தார் பொன் கொடுப்பினும் அவற்றைப் பெறாமல் எருமை, பசு, பசுவின் கன்று, நெல் முதலியவற்றைப் பெற்றுச் சென்றிருக்கிறார்கள். மருத நிலத்தின் வளமிகுதி காரணமாக உழவர் பெண்கள் விருந்தினர்க்கு உணவளித்துச் சிறப்புச் செய்தமை புலனாகிறது. நெய்தல் பெண்கள் உப்பு விற்று அதற்கு ஈடாக அரிசியினைப் பெற்றுச் சென்ற செய்திகளையும் தெரிந்துகொள்ள முடிகிறது. பாலை நில

பெண்கள் புல்லரிசி மற்றும் எயினர்கள் கொண்டு கொண்டு வரும் விலங்குகளின் தசைகளை உணவாக்கி சமைத்து உண்ட பதிவுகளும் சங்க இலக்கியத்தில் காணப் பெறுகின்றது. மகளிர் ஐவகை நிலத்தில் இல்லைக்காப்பது, பண்டமாற்றுமுறை, கால் நடைவளாப்பு, வேளாண்மைத் தொழில், எனத் தொழில்புரிந்ததோடு, சேமித்தல் என்னும் இன்றியமையாத நிலையிலும் சிறந்து விளங்கியமை சங்கப் பாடல்களின் வழி புலனாகிறது.